

**МАТЕРІАЛИ
XI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ
СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»**

10-11 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ РИНКУ І ЕКОНОМІКО-
ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ”
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК, КОНІН, ПОЛЬЩА
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – ВАРНА, БОЛГАРІЯ
ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ВАРНА, БОЛГАРІЯ

**ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

*МАТЕРІАЛИ
ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
10-11 жовтня 2025 року*

Одеса – 2025

**MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
ODESA NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
POLTAVA STATE AGRARIAN UNIVERSITY
STATE ORGANIZATION "INSTITUTE OF MARKET AND
ECONOMIC-ECOLOGICAL RESEARCH OF THE NAS OF UKRAINE"
STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN KONIN, POLAND
UNIVERSITY OF ECONOMICS – VARNA, BULGARIA
VARNA FREE UNIVERSITY, BULGARIA**

**Proceedings of the
XI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«Economic and legal aspects of management:
current state, efficiency and prospects».
Collection of Abstracts.**

10-11 October 2025

Odesa - 2025

УДК: 334.012.42:338

Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, ОНЕУ, 10-11 жовтня 2025 р.). – Одеса, 2025. 834 с.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

КОВАЛЬОВ Анатолій Іванович	доктор екон. наук, професор, ректор ОНЕУ
ЛІТВІНОВ Олександр Сергійович	доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ
АНДРЕЙЧЕНКО Андрій Вадимович	доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ
ЗОСЬ-КІОР Микола Валерійович	доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної Полтавського державного аграрного університету (м. Полтава).
ЧЕРНЯВСЬКА Тетяна Анатоліївна	доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічних наук Академії прикладних наук у Конін (м. Конін, Польща).
КАЗАНЖИСВА Веліна	канд. екон. наук, професор, професор кафедри економіки та організації туризму Економічного університету – Варна (м. Варна, Болгарія)
КАРПІНСЬКА Ганна Володимирівна	канд. екон. наук, с.н.с., с.н.с. відділу розвитку підприємництва ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (м. Одеса).
ЗАХАРЧЕНКО Наталія Вячеславівна	доктор екон. наук, професор кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ
СІЛЧЄВА Наталія Євгенівна	канд. екон. наук, доцент кафедри економіки Варненського Вільного університету (м. Варна, Болгарія).
КАРПОВ Володимир Анатолійович	канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом, начальник НДЧ ОНЕУ
СТАРЧЕНКО Антон Юрійович	канд. юр. наук, ст. викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ
ДЕНЬГУБ Валентина Василівна	канд. екон. наук, доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ

У збірнику представлено матеріали учасників XI Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», яка відбулася в Одеському національному економічному університеті 10-11 жовтня 2025 року.

Розглядаються питання економіки, фінансів, інвестицій та інвестиційної діяльності, інновацій та інноваційної діяльності, публічного управління, підприємництва, конкурентоспроможності підприємств, інтеграційних процесів, національної безпеки, а також правових аспектів господарювання.

Матеріали публікуються в авторській редакції з редакційною правкою. Відповідальність за зміст та достовірність досліджень несуть автори.

Дерун І.А.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри обліку та аудиту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Мисака Г.В.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри обліку та аудиту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ

ВИКЛИКИ ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ

Необхідність формування підходів до грошової оцінки цифрових активів є логічним продовженням їх виокремлення у самостійну групу об'єктів бухгалтерського обліку, в рамках практичної реалізації якого наразі можуть використовуватися три базові моделі оцінки активів та пасивів: модель історичної (фактичної) собівартості, модель справедливої вартості та змішані моделі. Якщо у фокусі першої моделі знаходяться лише витрати, понесені суб'єктом господарювання на момент отримання контролю над активом, то модель справедливої вартості зосереджено на вигодах, які можуть бути отримані в результаті продажу активу або його обміну на ринку. У підсумку результат застосування цієї моделі втілює не очікування суб'єкта господарювання щодо використання активу та отримання майбутніх вигод від нього, а очікування учасників ринку. Натомість історична собівартість є показником, унікальним для кожного конкретного суб'єкта господарювання. Отже, ключова відмінність між застосуванням історичної та справедливої вартості визначається наявними планами компанії щодо активу на майбутнє. Змішані моделі базуються на принципі обачності і спрямовані на подальше оцінювання об'єкта за найнижчою вартістю з усіх можливих (виробнича собівартість, ціна придбання або справедлива вартість), а тому його вартість не перевищуватиме первісної.

Важливим напрямом розвитку використання цифрових активів стає токенизація, завдяки чому створюються віртуальні аналоги матеріальних та фінансових активів, які у цьому випадку репрезентують традиційні активи у цифровому середовищі та забезпечуються безпосередньо їх вартістю. Також з метою зниження волатильності курсу криптовалют та ризиків втрати коштів практикується їх прив'язка до фіатних валют або фізичних товарів (золота, нафти), обмінні курси яких схильні до менших коливань, ніж курси типових криптовалют. Тому наразі є усі підстави говорити про формування специфічної сукупності забезпечених цифрових активів, зокрема криптокенів, серед яких найбільш поширеними є інвестиційні токени, та стейблкоїни – криптовалюти, вартість яких забезпечується фіатними грошами, товарами, іншими криптовалютами чи криптовалютним портфелем. Така прив'язка до традиційних

валют або фізичних товарів суперечить децентралізованій природі криптовалют, тому класичні криптовалюти, є незабезпеченими цифровими активами.

Оскільки результати оцінки активів за кожною з бухгалтерських моделей можуть сильно варіювати, то під час вибору методу оцінювання для конкретної сукупності цифрових активів бухгалтер має враховувати не лише їх специфічні характеристики, якими в принципі визначається можливість застосування того чи іншого методу, а й потенційний вплив наслідків такого вибору на певні показники фінансової звітності, зокрема, фінансовий результат та власний капітал компанії, на які можуть відноситися результати переоцінки справедливої вартості таких активів [2]. У першу чергу це стосується забезпечених цифрових активів через їх безпосередній зв'язок з певними традиційними активами, отримати інформацію про зміну вартості яких не потребує специфічних навичок та додаткових зусиль бухгалтера.

На відміну від складових фізичного капіталу, цифрові активи у процесі їх використання не можуть втрачати свою вартість через знос. У зв'язку з цим існують обґрунтовані сумніви щодо доцільності застосування до них базової облікової моделі необоротних активів, яка полягає у поступовому перенесенні їх вартості на новостворений продукт шляхом амортизації, за винятком випадків, коли, подібно до нематеріальних активів, може встановлюватися конкретний термін їх використання. Якщо ж існує потреба відобразити у складі необоротних активів цифрові активи з невизначеним терміном корисної експлуатації, то для цього можливо скористатися підходом, який застосовують для обліку такого специфічного необоротного активу як земля.

Запорукою стабільного функціонування та розвитку криптовалютних платформ виступає прагнення користувачів до створення нових структурних одиниць (блоків) в блокчейні. Винагорода користувачів складається з емітованих к результату майнінгу, форжингу (мінтингу) та первинної пропозиції монет нових одиниць криптовалюти та комісій за підтримку роботи мережі. На додачу до поліфункціональних можливостей використання класичних криптовалют та екстремальної волатильності їх абсолютно нерегульованого ринку відображення в обліку таких специфічних особливостей операцій з криптоактивами потребує, як мінімум, розробки окремого механізму застосування оцінки за справедливою вартістю для криптовалюти, набутої компанією в результаті різних процесів фінансово-господарської діяльності (генерування власними обчислювальними потужностями; отримання в обмін на продукцію, товари або фінансові інструменти; купівлі за фіатні грошові кошти; отримання комісійних зборів за підтвердження транзакцій в мережі), а також підходів до її переоцінки.

Технологічні особливості проведення операцій в децентралізованих платіжних системах типу «біткоїн» спричиняють виникнення специфічних транзакційних витрат, порядок відображення яких в системі бухгалтерського обліку належить диференціювати з урахуванням як поточних намірів компанії щодо базового криптоактиву, так і відносної оцінки раціональності причин появи та обґрунтованості величини таких витрат. Так, для валідації кожної транзакції з криптовалютою в рамках технології розподіленого реєстру передбачається

обов'язкове її підтвердження майнерами, які отримують за це комісію. Рекомендована величина такої комісії визначається програмою автоматично, проте користувачі можуть самостійно змінити її розмір. Водночас майнери не зобов'язані підтверджувати транзакції користувачів і можуть відмовитися від підтвердження, на яке дали згоду, через появу більш привабливих операцій.

Через збільшення кількості користувачів криптовалют та транзакцій, які вони проводять, навантаження на мережі стрімко зросло, а час опрацювання переказів істотно сповільнився. Щоб прискорити отримання підтвердження про проведення транзакцій з криптовалютою, користувачі збільшують розмір комісії, яку вони погоджуються сплатити, завдяки чому черговість процесування їх операцій майнерами може підвищитися. Проте, якщо в цей момент відбудеться непередбачуваний сплеск активності учасників ринку цієї криптовалюти, така підвищена комісія своєї мети не досягне, оскільки майнери зосередяться на більш привабливих на даний момент транзакціях, тоді як операція користувача залишиться непідтвердженою, а криптовалюту на певний час буде заблоковано. Отже, може постати питання про виправданість таких додаткових витрат на операції з цифровими активами з точки зору їх оподаткування [1].

Некриптоактиви стають черговими заручниками об'єктивної неспроможності бухгалтерського обліку та фінансової звітності відобразити ключові елементи інтелектуального капіталу компанії та підкреслюють багаторічну відсутність зрушень у вирішенні проблеми стандартизації підходів до визначення його складових та механізму їх оцінювання. Внутрішня вартість, притаманна подібним компонентам структурного капіталу, активно приносить компанії економічні вигоди не лише шляхом приваблення уваги та зацікавленості потенційних клієнтів у цифровому середовищі неординарними аудіо-, відео- та візуальними ефектами різноманітних електронних продуктів, а й в результаті використання змістового наповнення баз даних та електронних таблиць. Однак вимірювання такої вартості та порядок її врахування при визначенні фінансового результату в рамках застосування традиційних облікових моделей оцінки наразі повноцінно не реалізовано.

Подальша цифровізація усіх сфер людської життєдіяльності стимулюватиме появу нових видів цифрових активів та розширення напрямів їх застосування. Тому питання розробки окремого стандарту, нормами якого регулюватимуться облік та відображення у фінансовій звітності цифрових активів, є ключовим у систематизації та вирішенні поточних проблем їх визнання та оцінки. Це сприятиме більш повному та адекватному віддзеркаленню впливу цифрових активів на особливості функціонування суб'єкта господарювання в умовах трансформаційних процесів, які відбуваються у світовій економіці.

Список використаних джерел

1. Crumbley D. L., Ariail D. L. & Khayati, A. How should cryptocurrencies be defined and reported? An exploratory study of accounting professor opinions. *Journal of Risk and Financial Management*. 2024. Vol. 17. No 3. URL: <https://doi.org/10.3390/jrfm17010003>
2. Druszcz P., Prochaska D. (2021). Cryptoassets – nature, valuation and disclosures in accounting. *Accounting Challenges for Sustainability and Innovations*. Edited by M. Remlein. Poznan: PUEB Press, 2021. P. 159–188. URL: <https://doi.org/10.18559/978-83-8211-055-5/10>

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ НА ГАЛУЗЕВОМУ, МІЖГАЛУЗЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Kuznietsov Vladyslav

PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN UKRAINE UNDER POST-WAR ECONOMIC
RECOVERY..... 5

Matsuka Viktoriia, Horbashevska Maryna

REPUTATION MANAGEMENT AS A TOOL FOR INCREASING THE
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS..... 7

Mykhailova Yelyzaveta, Nesenenko Pavlo

RURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE PATH TO EUROPEAN
INTEGRATION..... 9

Ovcharyk Roman

ANTI-CORRUPTION AUDIT AS A MECHANISM FOR FIGHTING
CORRUPTION AND FRAUD AMONG THE CONTROL BODIES OF
UKRAINE..... 12

Андреев Д.С., Федорчук Н.В.

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА..... 15

Андрейченко А.В., Дубовка А.С.

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ:
ПОТЕНЦІАЛ КОНОПЛЯНОГО ТЕКСТИЛЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.... 17

Андрейченко А.В., Слюсаренко В.Д., Слюсаренко Л.І.

ВІДХОДИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ –
СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ..... 20

Андрейченко А.В., Ткаченко І.В.

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ПЕРЕРОБНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У
ПОВОЄННОМУ ВВІДНОВЛЕННІ..... 24

Арич М.І.

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ УМОВ
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ ОЦІНКИ
СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЖИТТЯМ ТА ЗДОРОВ'ЯМ..... 27

Атаманчук М.В., Кушнір Т.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ КАНАЛІВ ДО ЦИФРОВИХ
ПЛАТФОРМ..... 29

Бабенко А.М. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЄКТІВ У МІЖГАЛУЗЕВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАННЯХ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ.....	31
Бараняк І.Є. РИНОК ПРАЦІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ, ДИСБАЛАНСИ ТА НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ	33
Безтелесна Л.І., Стахнюк С.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ.....	36
Бичкова А.М., Андрієнко М.М. МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНОЮ ГАЛУЗЗЮ УКРАЇНИ НА ГАЛУЗЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ.....	38
Близнюк Х.М., Андрієнко М.М. ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	41
Болобан Н., Коверза В. ЦИФРОВІ БЛИЗНЮКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ.....	43
Бондаренко А.А., Ковальова О.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	45
Борчук Д., Годнюк І. ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА.....	47
Буняк Н.М. ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ РЕГІОНУ.....	50
Буткевич О.В., Юхименко О.І. ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.....	52
Буткевич О.В., Юхименко Р.А. ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА.....	55
Васькун О.М., Підкаміний І.М. ВПЛИВ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ НА МІЖГАЛУЗЕВИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ.....	58

Винниченко В.І.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ТА СТАЛИЙ
РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ..... 61

Волинський Б.А., Бричко А.М.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ
ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я..... 63

Вонберг Т.В., Столярук Х.С., Жебель А.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ..... 65

Воробйова О.А.

ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ АКТИВИ У ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ:
УЗГОДЖЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ..... 67

Гардус М.В., Кушнірук В.С.

АГРОБІОЕНЕРГЕТИКА ЯК РЕСУРС ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СТАЛОСТІ УКРАЇНИ..... 70

Гончарук В.С., Кушнірук В.С.

ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА..... 72

Джус В.В.

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ: УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ
ВИМІР 74

Дзюба Т.В., Дегтярь Н.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ..... 77

Діденко А.Д., Кушнір Т.М.

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОСУВАННІ
ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ..... 79

Доброва Н.В., Андрушков В.В.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ..... 81

Євженко В.В., Башлай С.В.

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ..... 84

Задорожнюк К.М., Доброва Н.В.

ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 87

Задоя О.А.

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ:
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕКСТ..... 90

Захарченко Н.В., Кошева К.І. ТЕНДЕНЦІЇ Й ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ.....	93
Захарченко Н.В., Оніщенко К.В. ІННОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ	95
Захарченко Н.В., Пугач О.С. РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.....	97
Захарченко Н.В., Славський О.В. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ ВИКЛИКИ	100
Заюков І.В. ДРОПШИПІНГ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	103
Іванович Ю.Р. ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	105
Ільченко В.М., Мельник Б.О. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.....	107
Ільченко В.М., Павлюк С.І. ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕГІОНІВ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ	109
Каламан О.Б., Харенко Д.О. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.....	112
Кирилюк Р.Є., Кушнір Т.М. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.....	115
Ковальов А.І., Єдемський О.П. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ.....	117
Ковальов А.І., Кисельова Є.О. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗБУДОВИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.....	120

Ковальов А.І., Несененко П.П., Сливка О.М. СТАН І МОЖЛИВОСТІ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ ПІВДНЯ ОДЕЩИНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ.....	123
Козловська С.Г., Брик В.В. УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	125
Колесник О.О. ГЛОКАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ.....	127
Кравець Д.Д. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЗА МСФЗ ТА НП(С)БО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	130
Кравченко В.С., Строченко Н.І. ОПЕРАТИВНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІКАРНЯНОГО ЗАКЛАДУ.....	133
Купінець Л.Є., Маковецька А.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗІ МАРИКУЛЬТУРИ НА ПРИНЦИПАХ МОРСЬКОГО ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ.....	136
Лагункін Д.В., Колесник О.О. РОЛЬ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ.....	139
Лазебник В.О., Гострик О.М. ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.....	142
Лопасов В.А., Колесник О.О. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПОЛОНСЬКОЇ ТГ.....	145
Луньова О.К. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІ АДАПТАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	147
Матвійчук Н.М. РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ.....	149
Мельник К.П. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОГО АУДИТУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	151

Михайлов О.С., Стовба Т.А. ВІДРОДЖЕННЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІСТРА СУДНОПЛАВСТВА.....	153
Мульська О.П. МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.....	156
Нездоймінов С.Г. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ.....	158
Несененко П.П., Овчар О.І. АГРОТУРИЗМ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ	160
Нікішина О.В., Носова Н.І. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я	164
Новак Г.В. ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.....	167
Овчарова Л.П. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ.....	169
Огородня В.С., Федоришина Л.М. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.....	172
Палієнко Т.П. ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	175
Пилипенко І.Ю., Шаповалов В.О. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИН.....	178
Польова Н.М., Телепня О.А., Хімченко І.В. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ.....	181
Романенко В.В. НАСЛІДКИ АГРЕСІЙ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: СТАЛІЙ РОЗВИТОК І ДЕМОГРАФІЯ.....	183
Рябкова І.М., Андрієнко М.М. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.....	185

Ряполов К.М., Маркіна М.І. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКТОРА У ФОРМУВАННІ ПРОСТОРУ МІСТА..	188
Саєнко О.Р., Ізвєкова Т.С. УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ	190
Саєнко О.Р., Павленко К.П. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ	192
Саєнко О.Р., Стєшина В.О. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ.....	194
Салавеліс Д.Є., Сабадирьова А.Л. ЦЕМЕНТНА ІНДУСТРІЯ НА ШЛЯХУ ДО ВУГЛЕЦЕВОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ.....	196
Сенченко В.В., Удовенко О.М. ПОВОЄННА ВІДБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ.....	199
Сєченєв Д.Ю., Андрієнко М.М. СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ДИНАМІЧНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ.....	201
Сімонов А.А., Ковальова О.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА.....	205
Слоква М.Г. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ПОСЛУГ.....	208
Сова А.В., Гуминська М.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.....	210
Сорока Р.С. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ У ВІДНОВЛЕННІ ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: ІМПЕРАТИВ ПОВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА УРОКИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ.....	213
Стамат В.М., Петришина Д.А. РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.....	216
Стоянова А.А. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.....	219
Сухорукова А.Л., Коваль Є.І. СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ.....	221

Сьомченко В.В., Гостенко А.С. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.....	224
Сьомченко В.В., Жук М.О. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.....	227
Терещенко С.І., Ащанов І. ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА, ЯК ПРИКЛАД МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЇ.....	229
Терещенко С.І., Буркун Ю. АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНOSTІ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТА ЕЛІМІНАЦІЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНИХ ТОВАРІВ.....	232
Тимейчук Ю.О. ФІСКАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ТА СТИМУЛЮЮЧА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ.....	235
Ткаченко І.П., Кривенко В.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ.....	237
Ткаченко І.П., Некритий П.Г. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ.....	240
Чернецький І.Є. РОЗВИТОК АГРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ВЗАЄМОДІЯ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА АГРОТУРИСТИЧНИХ ФІРМ.....	243
Черній Т.В., Кошельок Г.В. ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	246
Чорнобай Л.М., Чорнобай Д.М. УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	248
Штефан А-В. В., Корицька О.І. ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕОКУПОВАНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.....	251

СЕКЦІЯ 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Bashynskyi Ihor

USE OF DIGITAL AND SMART TECHNOLOGIES TO ENHANCE THE
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES..... 254

Dovbniak Nazar

PRINCIPLES OF BUILDING A RISK MANAGEMENT MODEL
FOR THE SMARTIZATION OF BUSINESS PROCESSES..... 256

Gerasymenko Dmytro

WAR AS A CATALYST FOR TRANSFORMATIONS IN PRIVATE
MEDICINE: ECONOMIC-BEHAVIORAL ASPECT..... 258

Ivashkin Dmytro

METHODOLOGY OF USING INNOVATION TO ENHANCE THE
EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES..... 260

Kichuk N., Silicheva N.

SOCIAL ENTERPRENEURSHIP IN UKRAINE: CURRENT STATE AND
DEVELOPMENT PROSPECTS..... 262

Kolesov Kostiantyn

USE OF DIGITAL AND SMART TECHNOLOGIES TO ENHANCE THE
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES..... 265

Posternak Iryna, Posternak Oleksii

PLANNING OF ACTIVITIES OF COMPREHENSIVE URBAN
PLANNING ENERGY RECONSTRUCTION..... 267

Sui Xinxin, Brychko Alina

RESEARCH ON THE RECRUITMENT MANAGEMENT SYSTEM OF SUNAC
CHINA HOLDING CO., LTD. BASED ON COMPETENCY MODEL..... 270

Voloshchuk Petro

ASPECTS OF ASSESSING THE IMPACT OF PROJECT ACTIVITIES ON
THE SOCIAL ENVIRONMENT, ECONOMY, AND THE NATURAL
ENVIRONMENT..... 274

Zhou Tingting, Brychko Alina

IMPLEMENTATION EFFECT ANALYSIS OF MIDEA GROUP'S
INTERNATIONALIZATION STRATEGY..... 277

Андрейченко А.В., Дробенюк К.О.

СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕСУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ ТРИКОТАЖНОГО
ВИРОБНИЦТВА)..... 280

Бербер А.І. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОВАРІВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНИХ ТВАРИН.....	283
Біла О., Гострик О.М. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ У ПРАКТИЦІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ.....	285
Бондар А.В., Бричко А.М. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	288
Бондаренко Ю.Г., Гатала О.І. ПЛАНУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	290
Бричко А.М. ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ ПІД ЧАС ВІЙНИ.....	292
Вершкова А.В., Корицька О.І. ВІДКРИТТЯ НОВОГО РЕСТОРАНУ MCDONALD'S У ЛЬВОВІ ЯК МАРКЕР РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ.....	295
Гнатів Ю.П., Городняк І.В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.....	298
Губарєв Р.В. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЛОГІСТИЦІ	301
Гуртова К., Гострик О.М. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....	303
Гуць Т.С., Онопрієнко В.П. КЛАСТЕРИ РЕМЕСЕЛ: ПАРТНЕРСТВО МАЙСТРІВ І ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ НА ПРИКЛАДІ СУМЩИНИ.....	306
Деньгуб В.В., Борисов А.В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ СПРИЯТЛИВОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ.....	308
Дерун І.А., Мисака Г.В. ВИКЛИКИ ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ.....	311
Дикун О.О., Федоришина Л.М. РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ.....	314

Доброва Н.В., Гаврильченко В.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРИЙ В УКРАЇНІ	317
Дротенко А., Гострик О.М. ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙНУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ.....	320
Євтушенко Н.С. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОХОРОНА ПРАЦІ У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА.....	322
Єрмолов Є.О., Бричко А.М. ВПЛИВ ІМІДЖУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.....	324
Жигало І.І., Курляк Д.В. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ-РІШЕНЬ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	327
Заборонюк К.В., Підкамінний І.М. ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ.....	329
Завалій Б.Ю., Гринько Т.В. СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ МСБ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ США ТА КРАЇН ЄС.....	332
Задоя А.О., Азаров А.В., Горобець О.В. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ.....	335
Зайцева А.В., Подмазко О.М. ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.....	338
Зайцева А.В., Карнов В.А. ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОЄКТІВ: ЯК УНИКНУТИ ЕФЕКТУ «ІЛЮЗІЇ КРАЩОГО ВИБОРУ».....	341
Заразівська В.В., Фургало А.Р., Кохан М.О. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.....	344
Заразівська В.В., Фургало А.Р., Кушнір Т.М. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.....	346
Захаренко Я.В., Андрієнко М.М. ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТЕХНОЛОГІЙ (AI, IOT, БЛОКЧЕЙН) У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНИХ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ.....	349

Зелена М.О., Підкамінний І.М. СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ESG-СТРАТЕГІЇ: ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БІЗНЕС-МОДЕЛЬ.....	351
Зелена М.О., Микитенко Н.В. ІННОВАЦІЇ В ЛОГІСТИЦІ: ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.....	353
Зось-Кіор М.В., Гнатенко І.А., Янечко С.В. СЕРВІСНЕ ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО І ЦІННІСНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВИКЛАДАЧА.....	356
Ільченко В.М., Кубай Д.В. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ.....	358
Кічук Н.В., Йорж О.Р. ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ.....	361
Карпов В.А., Пишна Ю.Є. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ОДНОГО ІЗ ДРАЙВЕРІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗМІН В СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ.....	364
Кислий С.О., Коваленко О.В. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЛОКАЛЬНИХ ЕТНО-ГАСТРОНОМІЧНИХ МАРШРУТІВ.....	367
Кічук Н.В., Діордіца І.С. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....	369
Кічук Н.В., Ковальчук А.Ю. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	371
Кічук Н.В., Колечинцева Т.С. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА	374
Кічук Н.В., Фоминський В.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.....	376
Клос Р.О., Гузар У.Є. МІСІЯ ЗАКЛАДІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТЕЙ СЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ.....	378

Коваленко Ю.О., Кушнірук В.С. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.....	380
Ковальова А.В., Кушнірук В.С. РОЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.....	382
Коверза В. СИСТЕМНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ.....	385
Ковтун І., Ковтун В. АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ.....	388
Корпало О.А. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ.....	391
Костка М.С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	393
Котенко А.О., Онопрієнко В.П. ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА.....	395
Кравченко А.В., Деньгуб В.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	397
Кулик М.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В ГОТЕЛЯХ	400
Лазаренко К.О., Підкамінний І.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ	402
Лапчук Я.С., Дуб М.Г. ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ЦИФРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ.....	405
Легін О.В., Кушнірук В.С. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У МОДЕЛЮВАННІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ.....	408

Лисенко А.М. МЕТОДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОГНОЗУВАННІ ТА УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.....	411
Лихіна К., Гострик О.М. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ.....	413
Логвиненко В.В., Строченко Н.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ І ВИТРАТОМІСТКІСТЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.....	416
Лунгул А.С., Гострик О.М. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ.....	418
Макаренко Д.С., Несторенко О.В. РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПОЛЬЩІ.....	421
Малицький В.В. УПОРЯДКУВАННЯ АТРИБУТИВ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПОСЛУГИ ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ	423
Мартиросян В.А., Гострик О.М. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ.....	425
Миколайчук І.П., Негреєв О.Г. УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ	427
Милько І.П. ЕЛЕМЕНТИ ТА ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....	430
Міняйло А.С., Андрієнко М.М. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА.....	432
Муконін О.В. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЬЮДІЛІДЖЕНСУ.....	434
Мульський В.Я. МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ.....	437

Нєчева Н.В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ.....	439
Новаковська Є.В., Деньгуб В.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ.....	442
Обнявко Т.С. ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	444
Олійник О.В., Андрієнко М.М. ВПЛИВ BIG DATA, ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ІoT НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ.....	447
Паланиця М.М. МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ В УМОВАХ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ.....	449
Пачесна Д.С., Гострик О.М. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ.....	452
Перерва К.А. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.....	454
Пилипенко Я.В., Кононенко Л.В. ДИНАМІЧНИЙ ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЧИСТОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.....	456
Підкамінний І.М., Щербак О.Т. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ.....	459
Пінчук Д.С., Гострик О.М. ВИКОРИСТАННЯ ERP-СИСТЕМИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	462
Подмазко О.М., Нагорний В.Д. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ.....	465
Полюхович С.С., Андрієнко М.М. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМЦІВ: ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ГРАНТ	468

Пугін О.В. ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ БІЗНЕСУ.....	470
Пушкарьова К.О., Доброва Н.В. ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТГЛ УКРАЇНА».....	472
Рачинська Г.В., Стрикула Б.В. СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ.....	475
Росохата Ю.І., Гострик О.М. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ.....	478
Рудніченко С.Р. ВІДСТАВАННЯ ЧИ УНІКАЛЬНІСТЬ? ЧОМУ В УКРАЇНІ ЩЕ ІСНУЮТЬ ПРОФЕСІЇ, ЯКІ В СВІТІ ЗАМІНИВ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ.....	480
Сахно С.О., Гурська Л.Л. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ВОЄННИЙ ЧАС.....	483
Сергієнко Т.І. СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ.....	485
Середа П.В., Гурська Л.Л. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	488
Сивець С.А., Підкамінний І.М. СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕСУ ДО УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.....	490
Синіка О.В. НЕЙРОМАРКЕТИНГ ДЛЯ СТАРТАП-КОМПАНІЙ: НЕОБХІДНІСТЬ, А НЕ РОЗКІШ.....	492
Скляр А.В., Деньгуб В.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ.....	494
Соколенко Е.Д., Корицька О.І. ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН НА СУЧАСНЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ.....	497
Солошенко М.О. ПІДПРИЄМНИЦТВО, FINTESCH ТА МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.....	500

Сорока О.В. ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-ПРОСТОРУ.....	503
Суконько С.О., Гострик О.М. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ.....	506
Сухорукова А.Л., Курепін В.М. РОЗРОБКА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ.....	508
Сьомченко В.В., Шевченко О.Т. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.....	511
Сьомченко В.В., Сичова А.В. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.....	514
Сьомченко В.В., Стасик Б.М. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ.....	517
Тихоновський М.Ю., Гузар У.Є. СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: ТРЕНДИ 2025 РОКУ.....	520
Ткаченко Е.Д., Підкамінний І.М. ESG-ФАКТОРИ ЯК КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ.....	522
Ткачук А.В., Кушнір Л.А. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.....	526
Феденко Д.О., Деркач О.П. СТАЛІЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ КРИЗЬ ПРИЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУЧАСНИХ ОБЛІКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ.....	529
Фролова М.Е. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕАКЦІЇ СПОЖИВАЧІВ НА ПЕРСОНАЛІЗОВАНУ РЕКЛАМУ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ.....	532
Худенко М.С., Гострик О.М. RPA: ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ.....	534
Чобітько Я.А., Шаповалов В.О. БАГАТОВИМІРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА.....	537

Шаповалов В.О. КОНЦЕПЦІЯ HR-ІНЖИНІРИНГУ У СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ.....	540
Шведова А.А., Гострик О.М. ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТНИХ ГАМАНЦІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ.....	543
Шевченко В.В., Гаврилюк О.В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ AGILE-ТРАНСФОРМАЦІЙ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА.....	545
Шевченко П.Т., Кулік А.В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.....	548
Шевчун М.Б. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.....	550
Шемерда О.В. ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ СЕЗОННОСТІ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ.....	552
Шепіль А.В., Бричко А.М. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	554
Юдіна М.Г., Гострик О.М. ЦИФРОВА АНАЛІТИКА ТА BIG DATA ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ.....	556
Яворська М.І., Кушнір Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	559
Ямбих Є.С., Карпенко Н.В. ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ КОНСАЛТИНГУ.....	561
Янєв М.І. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ BIG DATA ТА АНАЛІТИКИ СПОЖИВЧИХ ТРЕНДІВ.....	564
Ясінська Ю.А., Корицька О.І. ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА ТА МАЙБУТНЄ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ.....	566

Яхімович І.Д., Деньзуб В.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ МЕРЕЖЕВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	568
--	-----

СЕКЦІЯ 3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Андрейченко А.В., Андріяш Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ІТАЛІЇ.....	571
---	-----

Андрейченко А.В., Пуговкіна Д.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ.....	574
--	-----

Андрейченко А.В., Шевченко К.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ФІНЛЯНДІЇ ТА УКРАЇНІ.....	576
--	-----

Андрейченко К.М., Лисенко А.М.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА.....	579
---	-----

Баранік А.О., Лисенко А.М.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ	582
---	-----

Городняк І.В., Терновецька М.В.

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ.....	584
---	-----

Гринько Т.В., Петер Г.Г.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ.....	587
--	-----

Гузар У.Є.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ.....	590
---	-----

Дергач Я.О., Кушнірук В.С.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.....	593
---	-----

Іваненко В.С., Курепін В.М.

ШЛЯХИ ВИЖИВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	595
--	-----

Коваленко А.С., Курепін В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ.....	598
---	-----

Кузнецова В.А., Курепін В.М.

СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВАХ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ..... 601

Курепін В.М.

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ:
ВІД ДОГОВОРІВ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ..... 604

Литвиненко А.Ю., Андрієнко М.М.

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО І
СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ..... 607

Лиховідова І.Е.

СКАСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:
НАСЛІДКИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 610

Лісний І.А.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЦІННІ
ПАПЕРИ З ПРАВОМ ЄС..... 613

Несененко П.П., Біла Д.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ..... 616

Павлова Т.О.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОГО ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ..... 620

Синенко Т.П.

ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ..... 623

Старченко А.Ю.

ВИЗНАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ ДОКАЗОМ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ:
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ..... 626

СЕКЦІЯ 4. ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Dobrovolskyi A.

DIGITALIZATION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE AS A TOOL FOR
MODERNISING GOVERNANCE AND INVESTMENT MECHANISM..... 631

Абрамова Д.В., Луньова О.К.

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ..... 633

Базиченко В.В., Філіппова В.Д. РОЛЬ НІМЕЧЧИНИ У ПІДВИЩЕННІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....	636
Баран М. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНОЮ ЛОГІСТИКОЮ.....	638
Бевз С.В. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СТРАТЕГІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЕКОНОМІКО- ПРАВОВІ ЗАСАДИ	641
Бідник Т.В., Мазур Г.Ф. ДИСФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.....	643
Бугазіяну С.М., Красностанова Н.Е. ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З ОГЛЯДУ НА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНЯХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....	646
Бурлай Т.В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РАМКОВОЇ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЯК МОДЕРНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ПІДХОДУ ЄС	649
Василенко Н.В. ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	652
Верительник С.М., Кузнецова М.І. МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ.....	655
Верительник С.М., Мартищенко Т.С. МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.....	658
Верительник С.М., Оправхата М.О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ.....	661
Войтов С.Г. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ МИТНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ.....	663

Грушецький В.В. ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ.....	665
Давидова І.В., Журило С.С. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ.....	667
Дмитришин Ю.Б. ДЕРЖАВНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ.....	671
Журило С.С., Заворітна Ю.О. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ.....	674
Журило С.С., Рахматулліна О.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.....	677
Захарченко Н.В., Шевчук В.В. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД УКРАЇНИ.....	680
Зуєв М.І., Пушак Я.Я. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ	682
Іваненко В.С., Курепін В.М. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.....	684
Карпов В.А., Захарченко Н.В., Сербіна А.А. ЦИФРОВА ДЕРЖАВА - ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВІЗАЦІЮ.....	687
Клочан В.В. ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОЄКТНО- ГРАНТОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ.....	689
Костенко Г.П. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ БАТАРЕЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ: РЕГЛАМЕНТ (EU) 2023/1542 І ЦИФРОВИЙ ПАСПОРТ БАТАРЕЙ	693
Котелевський О.В., Луньова О.К. ІНСТИТУТ ОФЦЕРА-РЯТУВАЛЬНИКА ГРОМАДИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА НОВАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ.....	696

Кричевська Т.О. РЕГУЛЮВАННЯ СТЕЙБЛКОЇНІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ.....	699
Курячий Б.Ю. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДСНС УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ.....	702
Кухарчук П.М., Павленко О.О. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	704
Кушнар В.С., Подмазко О.М. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ СПИРАЮЧИСЬ НА СВІТОВИЙ ДОСВІД.....	707
Лопушанський М., Лаврук О. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК РУШІЙНА СИЛА: НОВІ ВЕКТОРИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ.....	710
Макущенко Л.А., Луньова О.К. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ.....	712
Малженський Ю., Годнюк І. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.....	715
Маліков А.Ю., Подмазко О.М. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ.....	718
Навроцький О., Лаврук Н. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЛІДЕРСТВА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....	721
Несененко П.П., Бившева В.В. СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ.....	725
Несененко П.П., Боярчук Д.С. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.....	728
Несененко П.П., Лагункін Д.В. РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ СПРИЯТЛИВОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ).....	732

Несененко П.П., Резекіна С.В.	
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.....	738
Несененко П.П., Швидка О.В.	
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.....	742
Обнявко В.О.	
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	747
Олесько Н.А.	
ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ.....	750
Орлик О.В., Єсіна О.Г.	
ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ.....	753
Пікус І.О.	
ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.....	756
Подмазко О.М., Кучеренко В.В.	
АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ...	758
Позичанюк К.І., Мазур Г.Ф.	
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ	761
Пойда С.А.	
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ.....	764
Поліщук В., Лаврук Н.	
ВЛАДА У ДІЇ: ЯК ОЦІНИТИ, ЧИ БУЛО РІШЕННЯ ПРАВИЛЬНИМ?.....	767
Ратушняк В.В.	
РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.....	770
Самборак М.С.	
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ.....	772

Свинаренко Д.М. ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.....	774
Семко М.М. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ.....	777
Соколенко Л.Ф. ВПЛИВ SMART GOVERNANCE НА ТРАНСФОРМАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....	780
Соловійов В.П. РОЛЬ НАУКИ У ПРОГРАМАХ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.....	783
Сухорукова А.Л., Циганкова Є.О. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	786
Тарасова К.І. ПАРТНЕРСЬКІ МЕРЕЖІ (LOCAL ACTION GROUPS) У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ.....	789
Тюренкова К.В., Кушнірук В.С. ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.....	791
Філіппова В.Д. ПАРАДИГМА ВІДКРИТОГО УРЯДУ: ІНСТИТУЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ.....	793
Філяр С.В., Талько В.С., Якубенко В.Р. УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ.....	796
Фоменко Є.В., Мазур Г.Ф. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.....	799
Шинкаренко В.О. КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АДАПТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДО УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ.....	803
Яковенко С.Л., Корнєєва О.М. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ У ПОБУДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.....	805